

GLOBAL IQTISODIY INTEGRATSIYANING MILLIY IQTISODIYOTGA TA’SIRI**Axunova Shoxistaxon Nomanjanovna**

FDTU, “Iqtisdodiyot” kafedrasida dotsenti,

E-mail: sh.akhunova7519@gmail.com**Qaxxorova Nilufar Mahammadjon qizi**

Farg’ona davlat Texnika universiteti 79-23 I guruhi talabasi.

E-mail: qaxxorovanilufar39@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.19396231>

Annotatsiya: Mazkur maqolada global iqtisodiy integratsiya jarayonlarining mohiyati, shakllari hamda uning milliy iqtisodiyot rivojlanishiga ko’rsatadigan ta’siri tahlil qilingan. Unda integratsiyaning savdo aloqalarini kengaytirish, xorijiy investitsiyalar oqimini oshirish, texnologiya va innovatsiyalar transferini jadallashtirish hamda raqobatbardoshlikni kuchaytirishdagi ijobiy jihatlari yoritib berilgan. Shu bilan birga, integratsiya jarayonlarining salbiy oqibatlari, jumladan mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatga bardosh berolmasligi, importga qaramlik kuchayishi, iqtisodiy siyosat mustaqilligining cheklanishi va tashqi iqtisodiy inqirozlarning ichki bozorga ta’siri kabi muammolar ham ko’rib chiqilgan. Tadqiqot davomida xalqaro tajriba asosida integratsiyaning milliy manfaatlarga ta’siri baholanib, O’zbekiston sharoitida integratsiya jarayonlarida milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash hamda barqaror rivojlanishga erishish bo’yicha taklif va xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so’zlar: global iqtisodiy integratsiya, milliy iqtisodiyot, savdo, investitsiya, globallashuv, raqobatbardoshlik, iqtisodiy xavfsizlik, eksport, import.

XXI asrda jahon iqtisodiyotining rivojlanish jarayonlari shuni ko’rsatmoqdaki, davlatlar o’rtasidagi iqtisodiy hamkorlik tobora chuqurlashib bormoqda. Bu jarayon, avvalo, global iqtisodiy integratsiya orqali namoyon bo’lmoqda. Global iqtisodiy integratsiya deganda davlatlarning savdo-sotiq, investitsiya, ishlab chiqarish, moliyaviy resurslar va texnologiyalar sohasida o’zaro bog’liqligi kuchayishi tushuniladi. Bunda mamlakatlar o’rtasida iqtisodiy chegaralar asta-sekin qisqaradi, tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchi harakati erkinlashadi. Global iqtisodiy integratsiya bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyotning ajralmas qismiga aylangan bo’lib, har bir mamlakat o’z iqtisodiy siyosatini ishlab chiqishda xalqaro bozor va integratsion jarayonlarni hisobga olishga majbur bo’lmoqda. Chunki hozirgi sharoitda hech bir davlat o’z iqtisodiyotini butunlay yopiq tarzda rivojlantira olmaydi. Jahon bozorida raqobat kuchaygan sari davlatlar eksport imkoniyatlarini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish, texnologik yangilanishni amalga oshirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun xalqaro hamkorlikka intiladi. Integratsiya jarayonlari o’zining ijobiy jihatlari bilan birga, salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, kuchli raqobat, iqtisodiy qaramlik, milliy ishlab chiqaruvchilarning zaiflashuvi, suveren iqtisodiy siyosatning cheklanishi kabi masalalar integratsiya jarayonlarining murakkabligini ko’rsatadi. Shuning uchun global iqtisodiy integratsiyaning milliy iqtisodiyotga ta’sirini o’rganish, uning afzallik va kamchiliklarini tahlil qilish hamda milliy manfaatlarni himoya qilish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Global iqtisodiy integratsiya – bu davlatlar o’rtasida iqtisodiy munosabatlar tizimining chuqurlashuvi va kengayishi natijasida yagona iqtisodiy makon shakllanishidir. Bu jarayon nafaqat savdo hajmining oshishi, balki ishlab chiqarish kooperatsiyasi, kapital oqimlari,

texnologiya almashinuvi, mehnat migratsiyasi hamda moliyaviy bozorlarning uyg'unlashuvi bilan ham tavsiflanadi. Iqtisodiy integratsiya nazariy jihatdan iqtisodiy hayotning baynalmilallashuvi bilan bevosita bog'liqdir. Baynalmilallashuv jarayonida mamlakatlar o'z iqtisodiyotini xalqaro mehnat taqsimoti asosida rivojlantiradi. Integratsiya esa ushbu jarayonning yanada yuqori bosqichi bo'lib, u iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish va umumiy iqtisodiy institutlarni yaratishni talab qiladi. Globallashuv va integratsiya bir-biriga bog'liq jarayon bo'lib, integratsiya globallashuvning iqtisodiy asosini tashkil etadi. Uning fikriga ko'ra, integratsiya davlatlarni emas, balki bozorlarni birlashtiradi, ya'ni iqtisodiy makonda yagona qoidalar va mexanizmlar shakllanadi. Shu bilan birga, integratsiya muvaffaqiyatli bo'lishi uchun iqtisodiy va huquqiy tizimlarning mosligi, siyosiy islohotlarning sinxronligi hamda o'zaro manfaatdorlik muhim shart hisoblanadi [1]. Nazariy jihatdan iqtisodiy integratsiya jarayonlari B. Balassa tomonidan taklif qilingan model orqali izohlanadi. Unga ko'ra, integratsiya bosqichma-bosqich rivojlanadi: avval erkin savdo zonasi, keyin bojxona ittifoqi, so'ng umumiy bozor va iqtisodiy ittifoq shakllanadi. Bu model iqtisodiy integratsiyaning rivojlanish ketma-ketligini tushuntiradi va ko'plab mintaqaviy bloklar aynan shu yo'lni bosib o'tgan. [2]

Bugungi kunda global integratsiya jarayonlari nafaqat mintaqaviy bloklar orqali, balki Jahon savdo tashkiloti, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki kabi xalqaro institutlar faoliyati orqali ham amalga oshmoqda. Ushbu institutlar savdo standartlarini uyg'unlashtirish, iqtisodiy siyosatni tartibga solish va global barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Global iqtisodiy integratsiyaning asosiy shakllari va ko'rinishlari

Global iqtisodiy integratsiya turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ular davlatlar o'rtasidagi hamkorlik darajasiga qarab farqlanadi. Eng asosiy shakllar quyidagilar:

Birinchidan, erkin savdo zonasi. Bu shaklda a'zo mamlakatlar o'zaro savdoda boj tariflarini kamaytiradi yoki bekor qiladi, biroq uchinchi davlatlarga nisbatan mustaqil boj siyosatini yuritadi. Ikkinchidan, bojxona ittifoqi. Bu bosqichda davlatlar o'zaro boj to'siqlarini bekor qilish bilan birga, uchinchi davlatlarga nisbatan umumiy boj tariflarini joriy etadi. Uchinchidan, umumiy bozor. Bu bosqichda tovarlar va xizmatlar bilan birga kapital va ishchi kuchining erkin harakati ham ta'minlanadi. To'rtinchidan, iqtisodiy ittifoq. Bu integratsiyaning yuqori darajasi bo'lib, davlatlar umumiy iqtisodiy siyosat yuritadi, moliyaviy va monetar siyosatni uyg'unlashtiradi. Beshinchidan, valuta ittifoqi. Bu bosqichda davlatlar umumiy valuta yoki yagona monetar siyosatni joriy etadi. Bunday integratsiya shakllarining eng rivojlangan namunasi sifatida Yevropa Ittifoqini ko'rsatish mumkin. Yevropa Ittifoqida nafaqat savdo, balki moliya va valuta siyosati ham umumiy lashtirilgan. Integratsiya jarayonlarida “domino effekti” va “namoyish effekti” ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni, bir integratsion blok muvaffaqiyatli bo'lsa, boshqa davlatlar ham unga qo'shilishga intiladi, chunki tashqarida qolgan davlatlar savdo va iqtisodiy aloqalarda qiynchiliklarga duch keladi.[1] Davlatlar umumiy valuta yoki yagona monetar siyosatni joriy etadi. Bunday integratsiya shakllarining eng rivojlangan namunasi sifatida Yevropa Ittifoqini ko'rsatish mumkin.

Global integratsiyaning milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'siri

Global iqtisodiy integratsiya milliy iqtisodiyot rivojiga ko'plab ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bularning eng asosiylari quyidagilar.

1. Savdo hajmining oshishi va eksport imkoniyatlarining kengayishi: Integratsiya jarayonlari davlatlar o'rtasidagi savdo to'siqlarini kamaytirib, eksport-import hajmini oshiradi. Bozorlar kengaygani sari ishlab chiqarish hajmi ortadi va iqtisodiy o'sish

tezlashadi. Nasrullayev tomonidan olib borilgan tadqiqotda integratsiya savdo va eksport ko'rsatkichlarini oshirishi, bozorlar ochiqligi natijasida mamlakatlar o'rtasida tovar almashinuvi kengayishi ta'kidlangan. [2] Savdo hajmi oshishi milliy iqtisodiyot uchun valyuta tushumini ko'paytiradi, eksportdan olinadigan daromad davlat byudjetini mustahkamlaydi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

2. Xorijiy investitsiyalar oqimining ko'payishi:

Integratsiya jarayonlari investitsion muhitni yaxshilaydi. Chunki integratsion bloklar doirasida siyosiy va iqtisodiy barqarorlik yuqori bo'ladi. Investorlar uchun xavf kamayadi, natijada FDI oqimi oshadi. Tadqiqotlarda FDI iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilib, uning kapital, texnologiya va bozor tajribasini olib kirishi ta'kidlangan.[2]

3. Texnologiya va innovatsiya transferi:

Integratsiya natijasida rivojlangan mamlakatlarning texnologiyalari rivojlanayotgan mamlakatlarga kirib keladi. Transmilliy kompaniyalar ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qiladi, yangi bilim va innovatsiyalar tarqaladi.

4. Raqobat muhitining kuchayishi va ishlab chiqarish samaradorligi:

Integratsiya bozorlarni ochib, raqobatni kuchaytiradi. Raqobat esa korxonalarni sifatni oshirish, tannarxni kamaytirish va samaradorlikni kuchaytirishga majbur qiladi. Natijada milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi oshadi.

5. Mehnat bozorining rivojlanishi:

Integratsiya ishchi kuchining harakatini yengillashtiradi. Bu esa mehnat bozorida yangi imkoniyatlar yaratadi, bandlik darajasini oshiradi. Ayniqsa, migratsiya oqimlari orqali valyuta tushumi ko'payadi.

Global integratsiyaning milliy iqtisodiyotga salbiy ta'siri

Global integratsiya ijobiy ta'sir bilan birga salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqaradi.

1. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobatga bardosh berolmasligi

Integratsiya natijasida kuchli xorijiy kompaniyalar milliy bozorga kirib keladi. Mahalliy korxonalar texnologik va moliyaviy jihatdan kuchsiz bo'lsa, ular raqobatga dosh bera olmaydi. Natijada ishlab chiqarish qisqarishi va ishsizlik ortishi mumkin.

2. Importga qaramlik kuchayishi

Integratsiya sharoitida import mahsulotlari arzon bo'lishi sababli, milliy ishlab chiqarish kamayib ketishi mumkin. Bu esa iqtisodiyotning mustaqilligiga salbiy ta'sir qiladi.

3. Milliy siyosat mustaqilligining cheklanishi

Integratsiya bloklarida davlatlar umumiy siyosatga bo'ysunishga majbur bo'ladi. Bu esa ayrim hollarda milliy manfaatlariga zid qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Obidovning ta'kidlashicha, MDH mamlakatlari integratsiya jarayonida suverenitet va milliy mustaqillikni saqlash masalasiga katta e'tibor qaratadi.[1]

4. Tashqi iqtisodiy inqirozlarning ichki bozorga ta'siri

Global integratsiya sharoitida iqtisodiy inqirozlar tez tarqaladi. Masalan, bir mamlakatdagi moliyaviy inqiroz boshqa davlatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

5. Xorijiy investitsiya oqimining beqarorligi

FDI oqimi doimiy emas. Geosiyosiy taranglik va global xavflar investorlar ishonchini kamaytiradi. 2023-yilda rivojlanayotgan mamlakatlarga FDI oqimi 435 mlrd dollar bo'lib, 2005-yildan beri eng past darajaga tushgani qayd etilgan.[1]

Xalqaro tajriba asosida integratsiyaning milliy iqtisodiyotga ta'siri

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, integratsiya jarayonlari turli mamlakatlarda turlicha natija beradi. Yevropa Ittifoqi tajribasida integratsiya iqtisodiy o'sishni tezlashtirgan, savdo hajmini oshirgan va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlagan. ASEAN davlatlari esa integratsiya orqali sanoat rivojini jadallashtirib, eksport salohiyatini oshirishga erishgan. MDH va YeOII tajribasi esa integratsiya jarayonlarining murakkabligini ko'rsatadi. F.A. Abduraxmonov MDH doirasida integratsiya jarayonlari ko'p hollarda to'liq amalga oshmaganini, bunga siyosiy ambitsiyalar, korrupsiya, manfaatlar farqi va huquqiy tizimlarning mos kelmasligi sabab bo'lganini qayd etadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida global integratsiyaning o'rni va ahamiyati

O'zbekiston mustaqillikdan keyingi davrda jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashish yo'lida muhim islohotlarni amalga oshirdi. So'nggi yillarda tashqi savdo hajmi kengaymoqda, investitsiyalar oqimi ortmoqda va iqtisodiy hamkorlik yangi bosqichga ko'tarilmoqda. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligi mintaqaviy integratsiya rivojida muhim rol o'ynaydi. Bu hamkorlik savdo aloqalarini kuchaytirish, transport yo'laklarini rivojlantirish, energetika va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston uchun integratsiya jarayonlarida quyidagi xavflar ham mavjud:

- import mahsulotlarining ko'payishi natijasida mahalliy ishlab chiqarish qisqarishi;
- tashqi bozorga qaramlik kuchayishi;
- raqobat muhitining kuchayishi sababli ayrim tarmoqlarning zaiflashuvi.

Shuning uchun O'zbekiston integratsiya jarayonlarida faol ishtirok etar ekan, milliy manfaatlarni himoya qiluvchi iqtisodiy siyosatni yuritishi muhimdir.[3]

Umuman olganda, global iqtisodiy integratsiya milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. U savdo hajmining oshishi, eksport imkoniyatlarining kengayishi, investitsiya oqimining ko'payishi, texnologiya transferi va iqtisodiy samaradorlikning ortishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, integratsiya milliy ishlab chiqaruvchilarga kuchli raqobat bosimini yaratadi, importga qaramlikni kuchaytiradi va iqtisodiy siyosat mustaqilligini cheklashi mumkin. Shu sababli integratsiya jarayonlarida faol ishtirok etish bilan birga, milliy manfaatlarni himoya qilish, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va integratsiyaning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun samarali siyosat yuritish zarur. Kelgusida integratsiya jarayonlari to'g'ri boshqarilsa, milliy YAIM o'sishini 2-3% ga oshirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.[2]

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abduraxmonov F.A. INTEGRATSIYA VA IQTISODIY GLOBALASHUV (darslik) - TOSHKENT – 2024
2. Nasrullayev M.S. Iqtisodiy integratsiya jarayonlari va ularning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri. 2026.
3. Obidov X.M. Iqtisodiy integratsiya jarayonlarida milliy manfaatlarni ta'minlashning xorij tajribasi (MDH misolida). 2021.
4. Balassa, B. The Theory of Economic Integration. London: Allen &Unwin, 1961. -Iqtisodiy integratsiyaning nazariy asoslari va bosqichlar konsepsiyasini yoritadi, integratsiyaning milliy iqtisodiyotlar uchun strukturaviy o'zgarishlarga olibkelishinita'riflaydi. (WOS Journals)